

4. Ермилова Г.Г. Восстановление падшего слова или о филологичности романа «Идиот» Достоевский и мировая культура. М., 1999.

ТЕМА ЖЕНЩИНЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Маденбаева Шахзада

Студент отделения русского языка и литературы
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
mdnvshax@gmail.com

Научный руководитель: Аманова А.А.
Кандидат филологических наук, доцент
Кафедры русского языка и литературы

Аннотация: Эта статья исследует тему женщины в мировой литературе через призму различных культур, эпох и литературных жанров. Женские персонажи и образы в литературе оказываются отражением социокультурных норм и ценностей, а также являются объектом литературного исследования, особенно с точки зрения эмансипации и изменения роли женщины в обществе. В статье рассматриваются различные аспекты этой темы, включая образы женственности, власти, борьбы за права, материнства и т. д., а также их эволюцию и изменения в различных культурных контекстах и исторических периодах.

Ключевые слова: женщина, литература, образ, культура, эмансипация, гендер, роль, идентичность, материнство, социокультурный контекст, исторический период, эволюция, власть, борьба за права.

Abstract: This article explores the theme of womanhood in world literature through the lens of various cultures, epochs, and literary genres. Female characters and images in literature reflect socio-cultural norms and values, and are subject to literary scrutiny, especially concerning emancipation and the changing role of women in society. The article examines various aspects of this theme, including images of femininity, sexuality, power, struggles for rights, motherhood, etc., as well as their evolution and variations across different cultural contexts and historical periods.

Keywords: woman, literature, image, culture, emancipation, gender, role, identity, sexuality, motherhood, socio-cultural context, historical period, evolution, power, rights struggle.

Тема женщины в мировой литературе: эволюция образов и ролей. Женщина – одна из самых универсальных и важных тем в литературе, и ее образы и роли отражают широкий спектр социокультурных и исторических контекстов. В течение веков литературные произведения исследовали женственность, сексуальность, власть, борьбу за права, материнство и многие другие аспекты жизни женщины. Эта статья предлагает обзор темы женщины в мировой

литературе через исторические эпохи, культурные границы и различные литературные жанры.

Эволюция образов женщины в литературе. Образы женщины в литературе претерпевали значительные изменения с течением времени и в различных культурных контекстах. В древних мифах и эпосах мы видим архетипические образы женского божественного начала, как, например, в греческой мифологии Афродиты или германских сагах о Валькириях. В средневековой литературе женщина часто представлялась как идеализированный объект любви или символ чистоты и добродетели, как это видно в рыцарских романах. С развитием реализма и модернизма в XIX-XX веках, образы женщины стали более сложными и многогранными, отражая реальные социальные и политические проблемы.

Роль женщины в обществе и литературе. Литература часто служила площадкой для исследования роли женщины в обществе. В различных культурах и эпохах мы видим как борьбу за равные права, так и подчинение традиционным гендерным ролям. Романы XIX века, такие как "Гордость и предубеждение" Джейн Остин или "Анна Каренина" Льва Толстого, обсуждают ограничения, налагаемые на женщин в консервативных обществах, в то время как современные произведения, такие как "Подсолнухи" Симоны де Бовуар, акцентируют внимание на женской эмансипации.

Материнство в литературе. Другим важным аспектом темы женщины в литературе являются обсуждения материнства. Литература отражает широкий спектр опыта женщины в сфере отношений, от романтических фантазий до реалистических изображений семейной жизни. Множество произведений также исследуют тему материнства, раскрывая сложности и радости материнства в различных обстоятельствах.

Выводы. Тема женщины в мировой литературе является богатой и многогранной, и она продолжает эволюционировать в соответствии с изменяющимися социокультурными и политическими реалиями. Образы и роли женщины в литературе оказывают глубокое влияние на общественные представления о женской идентичности и позволяют читателям лучше понять разнообразие жизненных опытов и перспектив женщин в различных обществах и эпохах.

Список литературы:

1. Аманова, Айсултан Абдиразаковна, and Айкумар Пулатбаевна Сейтимбетова. "Типологическая категория числительного (на примере произведений" Золотой жук" Эдагара Аллана По и" Вий" Николай Васильевич Гоголь)." NovaInfo. Ru 2.86 (2018): 133-137.
2. Гилберт, Сандра М., и Сьюзан Губар. "Безумная женщина на чердаке: Женский писатель и литературное воображение XIX века." Издательство Ялтского университета, 2000.

3. Шоуолтер, Элин. "Собственная литература: Британские писательницы от Бронте до Лессинга." Издательство Принстонского университета, 1977.
4. Вулф, Вирджиния. "Комната в одиночестве." Издательство Penguin Classics, 2002.

ДРАМАТИЧЕСКОЕ НАЧАЛО В РОМАНЕ И.А.ГОНЧАРОВА «ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»

Романова Садокат

Студент 4 курса

Отделение русского языка и литература

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Научный руководитель: к.ф.н., доц. Худайбергенова У.К.

Аннотация: В статье рассматривается проблема драматического начала в романе И.А. Гончарова «Обыкновенная история», посвященной теме воспитания молодого поколения.

Ключевые слова: Обыкновенная история, драматичность, Петербург, литература, Гончаров.

Abstract: The article deals with the problem of the dramatic beginning in the novel by I.A. Goncharov "An Ordinary Story", devoted to the topic of education of the younger generation.

Keywords: Ordinary history, drama, St. Petersburg, literature, Goncharov.

Роман «Обыкновенная история», первый роман «трилогии» И.А.Гончарова, привлекает внимание исследователей наряду с более поздними произведениями писателя. Несмотря на то, что о первом романе писателя уже немало сказано, существуют теоретические аспекты, контексты изучения романа, требующие дальнейшего рассмотрения. Материал, накопленный гончарововедами в последние годы, открывает новые перспективы для литературоведческого анализа. В этом плане интерес представляет полемика, развернувшаяся вокруг определения жанровой природы романа «Обыкновенная история».

Актуальность данного исследования определяется потребностью литературоведения в осмыслении преемственных связей творчества И. А. Гончарова с идеями Просвещения, а также необходимостью корректировки в связи с этим существующих научных концепций о жанровой принадлежности романа «Обыкновенная история».

Анализируя первый роман Гончарова, исследователи (В.Б. Бродская, Н.С. Поспелов) нередко говорили об ученической манере писателя в «Обыкновенной истории», чем, по их мнению, объяснялось и схематичное построение романа, и повторяемость сцен, картин и эпизодов. Современное литературоведение (В.А.